

Семенюк Андрій Олегович, науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАНУ

Дячук Олександр Анатолійович, провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАНУ

Подолець Роман Здиславович, завідувач відділу економіки енергетики та клімату Інституту економіки та прогнозування НАНУ

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ АГРОВОЛЬТАЇКИ В УКРАЇНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОНОВЛЕНОГО НПЕК

Актуальність

Досягнення амбітних цілей оновленого Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) вимагає значного масштабування потужностей відновлюваної енергетики, зокрема сонячної. Згідно з прогнозом, до 2050 року можливе введення додатково до 31 ГВт наземних сонячних електростанцій (СЕС). Оскільки технології традиційних наземних сонячних електростанцій хоч і суттєво скоротили питому землеємність за останнє десятиліття, та все ж потребують в середньому 1,15 гектара землі для розміщення 1 МВт потужності звичайних фіксованих СЕС і 1,7 Га для станцій з трекінгом [1]. Відтак, лише втілення сценаріїв НПЕК потребуватиме відведення додатково від 11,2 до 43,4 тис. Га земель. В умовах України, де сільськогосподарські угіддя становлять понад 70% території країни і складають до 42 млн Га [2], масове розгортання наземних СЕС створюватиме пряму конкуренцію за земельний фонд. Вилучення родючих земель з аграрного обігу під промислову електрогенерацію загрожуватиме зниженням обсягів аграрного виробництва та експортного потенціалу. З іншого боку, європейський зелений курс (European Green Deal) та політики ЄС наголошують на необхідності сталого землекористування та недопущенні деградації ґрунтів. Також зауважимо, що 208 тис. Га угідь постраждали від мінування внаслідок воєнних дій, спричинених РФ [3]. Таким чином, виникає стратегічний конфлікт інтересів: просторове розширення інфраструктури для низьковуглецевого переходу обмежує просторовий ресурс для забезпечення продовольчої безпеки, хоч і не значним чином, оскільки зазначені необхідні площі для відведення становлять близько 0,1% від всіх земель СГ призначення.

Втім, якщо нестача земельних площ загалом може не видаватися проблемою, то процес пошуку підходящих ділянок і зміни цільового призначення під «Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення» може гальмувати масштабне розгортання сонячної енергетики. Згідно з модельними оцінками, для втілення оптимістичного сценарію НПЕК (WAM – «з додатковими заходами»), потрібно

щорічно вводити біля 1,3 ГВт СЕС з відведенням 1,8 тис. Га земель. Діюча процедура зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення під об'єкти енергетики регламентується статтею 20 Земельного кодексу України [4] та вимагає обов'язкової розробки містобудівної документації [5] і на практиці є обтяжливою, займаючи від 3 до 9 місяців. Етап будівництва триває від 5 до 13 місяців. За даними дослідження Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьоля в Україні, середній розмір наземної СЕС в Україні складає 6,2 МВт, а медіанний – 1,7 МВт [6]. Саме такі малі та середні об'єкти з землеємністю 2-2,8 Га, які є найбільш стійкими в умовах надзвичайних ситуацій, формують основу розподіленої сонячної генерації як сьогодні, так і в майбутньому, якщо не відбудеться зсуву в бік превалюючого будівництва крупних об'єктів на десятки мегават. Вищезазначене означає, що щорічно потрібно буде в середньому проводити 210 процедур зміни цільового призначення земель під нові станції, половина з яких буде невеликими об'єктами локальної генерації. Втім, якщо з якоїсь причини уряд заборонить вилучення великих масивів цінних СГ земель під будівництво СЕС, чи оператори системи передачі і розподілу (ОСП і ОСР) обмежуватимуть підключення крупних СЕС до електромереж з міркувань адекватності чи через проблеми з балансуванням, то кількість окремих станцій, що будуються щороку муситиме зрости для збереження темпу досягнення кліматичних та енергетичних зобов'язань перед ЄС, а відповідно і кількість процедур зміни цільового призначення земель зсуватиметься в бік 500-700 кожного року. З іншого ж боку, сегмент таких малих СЕС міг би стати основою для масштабування агровольтаїки у фермерських господарствах.

Агровольтаїка (АВ) пропонує зміну парадигми землекористування з конкурентної «енергія, або продовольство» на синергетичну «енергія і продовольство» на одній ділянці. Ефективність цього підходу вимірюється Коефіцієнтом еквівалентності землі (Land Equivalent Ratio – LER), який при застосуванні АВ часто перевищує 1.3, тобто 1 гектар агровольтаїки дає стільки ж врожаю і електроенергії, скільки 1.3 гектара роздільного використання [7]. У процесі відбудови України впровадження АВ сприятиме децентралізації енергосистеми та підвищенню стійкості як самих агропідприємств до енергетичних дефіцитів, а також і сільських громад де вони знаходяться. На додачу, підвищуватиме рентабельність агробізнесу від продажу електроенергії або економії на її закупівлі. Крім того, створення штучного затінення допомагає адаптувати сільське господарство до змін клімату, зменшуючи випаровування вологи та тепловий стрес рослин [8]. Відповідно до вимог Директиви ЄС про відновлювані джерела енергії (RED III), прискорений розвиток сонячної енергетики та її системна інтеграція є ключовими елементами для гармонізації українських енергетичних стратегій з європейськими стандартами [9]. В контексті стійкості громад, додаткове джерело доходу агропідприємств.

Моделювання АВ для оновленого НПЕК

В сценаріях для оновленого НПЕК, розрахованих за допомогою моделі TIMES-Україна [10], представлена технологія АВ, щоправда без специфічного КВВП, а з використанням усередненого для наземних фіксованих і дахових СЕС в Україні – 14,7% з відповідним профілем генерації впродовж чотирьох сезонів.

Вартісні характеристики натомість відображають дещо вищі витрати на проектування в порівнянні з іншими типами станцій (Табл.1). Термін експлуатації обладнання – 30 років. АВ СЕС мають постачати вироблену електроенергію як до загальної мережі, так і споживати на власні потреби фермерського господарства у гнучких пропорціях, що визначаються моделлю ендогенно. Залежно від сценарію, закладено різну межу впровадження АВ: 1,5 ГВт для сценарію з «поточними заходами» (WEM) і 5 ГВт для сценарію «з додатковими заходами» (WAM). Припускається, що до 2030 року всі регуляторні бар'єри на шляху до впровадження АВ будуть зняті в обох сценаріях.

2020	2030	2035	2040	2045	2050
900	850	800	750	700	600

Таблиця 1. Капітальні витрати на будівництво 1 кВт встановленої потужності агровольтаїчної СЕС в моделі TIMES-Україна, Євро.

Згідно з результатами, потужності АВ СЕС можуть досягнути в 2050 році 1,07 ГВт за сценарію WEM і 1,7 ГВт за більш амбітного сценарію WAM з річним виробітком в 1,4 і 2,2 млрд кВтгод відповідно, більша частина якого споживається господарствами-власниками. В структурі споживання електроенергії цими господарствами, виробіток АВ може сягати майже 30% у WEM і 40% у WAM в окремі роки (Табл. 2). Також фіксується встановлення акумуляторних батарей, пов'язаних з АВ СЕС потужністю до 6 МВт у WEM і 490 МВт у WAM (ємність співвідноситься з потужністю як 4:1). Така суттєва різниця між сценаріями може пояснюватися загальним обмеженням на потужність акумуляторів за WEM сценарію. Верхня межа потужності АВ, встановлена для АВ СЕС не досягається в жодному зі сценаріїв. Це є результатом покриття потреб власного споживання фермерськими господарствами в години пікового виробництва і неможливістю з диспетчерських (надлишок генерації) чи ринкових (низькі ціни) причин постачати більші обсяги електроенергії до мережі, оскільки в системі вже є суттєві потужності сонячної генерації з таким самим графіком виробництва. Очевидним допоміжним рішенням могли б бути ще більші потужності накопичення, однак за такої конфігурації результатів це вбачається неефективним рішенням. Натомість, рішенням може бути рознесення графіку генерації АВ більш рівномірно впродовж дня.

Таблиця 2. Результати моделювання АВ СЕС для оновленого НПЕК.

		2025	2030	2035	2040	2045	2050
Виробництво е/е АВ СЕС, млрд кВтгод	WEM	0	0.17	0.17	0.80	1.29	1.38
	WAM	0	0.26	0.52	0.78	0.84	2.20
Встановлена потужність АВ СЕС, МВт	WEM	0	128	128	619	998	1066
	WAM	0	200	400	609	653	1704
Встановлена потужність батарей, МВт	WEM	0	0	0	0	6	6
	WAM	0	0	0	0	61	489

Вертикальні двосторонні панелі з орієнтацією Схід-Захід: найбільш перспективний саме для ріллі вид агровольтаїки. Панелі встановлюються вертикально (під кутом 90° до землі), як паркани, лініями з півночі на південь, а їхні активні поверхні орієнтовані на схід та захід.

- Профіль генерації: Замість одного великого піку опівдні (як у південної орієнтації), ця система дає два яскраво виражені піки — ранковий (8:00–10:00) та вечірній (16:00–18:00) в періоди найвищого попиту і ринкових цін, з характерним провалом генерації в середині дня, де існує профіцит генерації.

- Переваги для с/г: Мінімальне вилучення землі з обігу (менше 5-10%), вільний проїзд широкої техніки між рядами, відсутність суцільного затінення опівдні (сонце світить прямо між рядами).

- Річний КВВП: Загальний річний виробіток такої системи в умовах України буде приблизно на 10–15% меншим, ніж у звичайної фіксованої СЕС з орієнтацією на південь. Тобто, якщо оптимальна станція має КВВП близько 14-15%, вертикальна Схід-Захід матиме КВВП на рівні 12-13%.

Одноосьові трекери: панелі розміщуються на високих опорах горизонтально (або під невеликим кутом), а вісь обертання розташована з півночі на південь. Протягом дня мотор повертає панелі слідом за сонцем зі сходу на захід.

- Профіль генерації: Утворює широке, рівномірне «плато». Генерація швидко виходить на максимум вранці, тримається на стабільно високому рівні весь день і плавно спадає пізно ввечері. Один з найкращих профілів СЕС для енергосистеми. Втім, потрібне додаткове обслуговування обертального механізму.

- Переваги для с/г: Дозволяє впровадити «динамічне затінення». Алгоритми трекера можуть розгортати панелі не лише за сонцем, а й так, щоб захистити рослини від граду, екстремальної полуденної спеки або, навпаки, пропустити максимум світла у похмурі дні.

- Річний КВВП: На відміну від вертикальних систем, трекери не втрачають у генерації. Навпаки, їхній річний виробіток на 15–25% вищий за оптимальну фіксовану СЕС на південь.

Фіксовані навіси Схід-Захід з малим нахилом: Конструкція, де панелі утворюють суцільний дах у формі літери «V» або перевернутої «V» (нахил зазвичай $10-15^\circ$ у східному та західному напрямках).

- Профіль генерації: Крива генерації стає ширшою і згладженою у порівнянні з південною орієнтацією. Полуденний пік зрізається, але обсяг енергії вранці та ввечері збільшується.

- Переваги для агро: Ідеально підходить для садівництва, ягідників та виноградників, тобто там, де потрібно захистити врожай від прямого сонця, граду та заморозків.

- Річний КВВП: Через те, що кут нахилу не є оптимальним, річна генерація зазвичай на 10–15% менша від звичного «південного» варіанта орієнтації [11].

Висновки

Впровадження агровольтаїки є стратегічно важливим синергетичним рішенням для сільського господарства і повоєнної відбудови енергетики, що дозволяє досягти цілей оновленого НПЕК щодо частки ВДЕ в енергобалансі і розгортання сонячної генерації без створення конкуренції за сільськогосподарські землі. Результати моделювання підтверджують значний потенціал технології, який за амбітним сценарієм (WAM) може сягнути 1,7 ГВт встановленої потужності до 2050 року. Ці потужності здатні суттєво покрити власні потреби фермерських господарств в електроенергії та масштабувати розподілену генерацію на рівні сільських громад, сприяючи енергетичному переходу та дотриманню кліматичних зобов'язань Україною. Водночас, для оптимізації роботи енергосистеми та уникнення надлишків генерації опівдні, доцільним є фокус на конструкціях із нетиповими профілями генерації (вертикальні системи Схід-Захід або трекери), що дозволить змістити виробництво електроенергії на періоди найвищого попиту зранку та ввечері.

Список використаних джерел

1. Bolinger, M., Bolinger, G. Land Requirements for Utility-Scale PV: An Empirical Update on Power and Energy Density // IEEE Journal of Photovoltaics. — 2022. — Vol. 12, no. 2. — P. 589–594. — DOI: 10.1109/JPHOTOV.2021.3136805.
2. Структура земель України: С.Г. Земля державна передана громадам [Електронний ресурс] // Агрополіт. — 2024. — Режим доступу: <https://agropolit.com/news/20700-struktura-zemel-ukrayini-s-g-zemlya-derjavna-peredana-gromadam> (дата звернення: 1.04.2026).
3. На розмінованих землях України вже можна виростити 1 млн т зерна [Електронний ресурс] // Офіційний портал Верховної Ради України. — 2024. — Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/245689.html (дата звернення: 1.04.2026).
4. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14> (дата звернення: 02.04.2026).
5. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 34. Ст. 343. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17> (дата звернення: 02.04.2026).
6. Малі учасники ВДЕ-ринку в Україні : аналітичне дослідження / Представництво Фонду ім. Гайнріха Бюлля в Україні. Київ, 2020. URL: <https://clik.now/jD1X> (дата звернення: 02.04.2026).
7. Barron-Gafford G. A., Pavao-Zuckerman M. A., Minor R. L. et al. Agrivoltaics provide mutual benefits across the food–energy–water nexus. Nature Sustainability. 2019. Vol. 2. P. 847–855. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0364-5>.
8. Schindele S., Trommsdorff M., Schlaile A. et al. Implementation of agrophotovoltaics: Techno-economic analysis of the price-performance ratio and its policy implications. Applied Energy. 2020. Vol. 265. Art. 114707. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114737>.

9. Implementation of EU Legislation in the Field of Renewable Energy Sources within Ukraine's European Integration Process [Електронний ресурс] // Міністерство енергетики України. — 2025. — Режим доступу: <https://mev.gov.ua/en/news/implementation-eu-legislation-field-renewable-energy-sources-within-ukraines-european> (дата звернення: 02.04.2026).

10. Подолець Р.З., Дячук О.А. Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі моделі "TIMES- Україна": наук. доп. НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 150 с.

11. Trommsdorff, M., & Gruber, S. Agrivoltaics: Opportunities for Agriculture and the Energy Transition. A Guideline for Germany [Електронний ресурс]. — Freiburg: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, 2024. — Режим доступу: <https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/agrivoltaics-opportunities-for-agriculture-and-the-energy-transition.html> (дата звернення: 06.04.2026).